

КОНЦЕПЦИЯ СПРАВЕДЛИВОГО И СОСТРАДАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА В «СТРАШНЫХ СКАЗКАХ»

Шохрат Нусрат Мамедова

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,

Кафедра технологии преподавания литературы,

Доктор философии по филологии, доцент,

<https://orcid.org/0009-0006-6553-6385>

sohret.nesirova24@gmail.com

***Аннотация.** Сулейман Сани Ахундов, вошедший в историю азербайджанской культуры и общественной мысли XX века как прозаик, драматург и интеллектуал, был также одним из создателей новой детской литературы. С.С.Ахундов, испытывавший большую потребность в преподавании азербайджанской литературы, особенно детской, в 1912 году написал «Страшные сказки» и опубликовал их в журнале «Школа». В рассказах, вошедших в эту серию, художник описывает тяжелые условия жизни азербайджанских семей, трагическую судьбу детей, причины катастроф.*

«Страшные сказки» — это зеркало нашей образцовой общественной жизни. С.С.Ахундов в своих рассказах реалистичным пером и сочными красками описывал события, свидетелем и очевидцем которых он был. В некоторых из этих рассказов художник выразил свои гуманистические взгляды и попытался привить маленьким детям самые важные и возвышенные чувства в людях.

***Ключевые слова:** Сказка, рассказ, фольклор, гуманизм, ребенок, психология, богатый*

The concept of a just and compassionate person in “Fairy Tales”

Suleyman Sani Akhundov, who entered the history of Azerbaijani culture and public thought in the 20th century as a prose writer, playwright, and enlightened figure, was also one of the creators of new children's literature. S. S. Akhundov, who felt a great need for teaching Azerbaijani literature, especially children's fiction, wrote “Fairy Tales” in 1912 and published it in the “School” magazine. In the stories included in this series, the artist described the poor living conditions of Azerbaijani families, the tragic lives of children, and the reasons that cause disasters.

“Fairy Tales” are an exemplary mirror of public life. S.S. Akhundov depicted the events he witnessed in his stories with a realistic pen and rich colors. In some of these stories, the artist expressed his humanistic views and tried to instill in young children the most important and sublime feelings in people.

“Сулейман Сани Ахундов, вошедший в историю азербайджанской культуры и общественной мысли XX века как прозаик, драматург и педагог, был также одним из создателей новой детской литературы. К художественной литературе С.С. Ахундова привели его общественные идеалы. (12.с.,1340) Художественное творчество было средством отражения общественных идей народного учителя С.С. Ахундова, который искал интересы народа и ставил превыше всего свой гражданский долг. За время работы в обществе «Ниджат» Ахундов написал ряд интересных рассказов. Особенно в рассказах, опубликованных им под названием «Страшные сказки» в 1912 году, писатель прославился как писатель, хорошо знающий народный дух и знакомый с глубинами детской психологии, и создал ряд прекрасных образцов сладких,

соленых, реалистических рассказов в азербайджанской литературе. Среди произведений, написанных им в эти годы, за исключением комедии «Дибдат Бей», все остальное — истории.

Писатель говорит об этом в своей автобиографии: «В связи с увеличением числа азербайджанских школ возникла большая потребность в детской литературе. Сначала начал издаваться журнал «Дабистан». После его закрытия стал издаваться журнал «Мектаб». В этих журналах в основном печатались переводные рассказы, которые не представляли большого интереса для азербайджанских детей. В то время у меня возникла идея писать оригинальные рассказы для детей на их родном языке, взятые из азербайджанской жизни. Я написал серию рассказов под общим названием «Страшные сказки». Они пользуются большой популярностью у детей и завоевали их любовь». (13.стр. 78)

Ярким выражением этого мятежного духа стали и «Страшные сказки» автора. Писатель написал пять рассказов под общим названием «Страшные сказки»: «Ахмед и Малейка», «Аббас и Зейнаб», «Нуреддин» и «Черная девушка». Судьба, натура и характер всех героев рассказов близки друг другу. Героями рассказов Сулеймана Сани, опубликованных в журнале «Школа» в 1912—1914 годах под названием «Страшные сказки», являются маленькие дети, которые только что пошли в школу. Это не случайно. Когда писатель начал свою педагогическую деятельность, он глубоко изучал желания и стремления, психологию, семью и повседневную жизнь своих юных друзей, обучавшихся в школах, в которых он преподавал и был директором, и собрал богатый материал для «Страшных сказок».

Эти герои — «маленькие люди», иными словами, дети. Острая ненависть к черствым людям, которые не ценят красоты мира детства и пытаются его испортить, — одна из лучших черт, которая отчетливо прослеживается в «Страшных сказках». Герои «Сказок» Ахмед и Малейка, а также Аббас и Зейнаб сталкиваются с большими трудностями в своей жизни. Писатель, проникшийся духовным миром этих невинных детей, чистым, как весенний воздух, и благоухающим, как только что распустившаяся роза, показал контраст между суровой жизнью и романтическими желаниями в несчастьях и мучениях, выпавших на долю этих детей. Аббас и Зейнаб, Ахмед и Малека страдают, потому что реальное существование противостоит их желаниям и намерениям.

Неизбежно возникает вопрос: почему писатель выбрал для своих рассказов название «Страшные сказки»? Действительно, в этих рассказах автор описывает тяжелую, несчастную жизнь азербайджанских детей того периода в красочных эпизодах, которые одновременно пугают, заставляют задуматься и отрезвляют.

В рассказах чередуются страшные и оптимистичные жизненные истории. Здесь раскрываются уникальные нюансы мировоззрения Сулеймана Сани. Очевидно, что чувства страха и радости всегда находились в центре внимания писателя, а социальные причины, порождающие эти чувства, рассматривались с точки зрения просвещенно-демократического педагога и писателя. Таким образом, если последовательно рассмотреть проблематику этих произведений, результаты их идейно-эстетической направленности, метод описания писателем

сложности жизненных событий и их влияния на характер и психологию ребенка, то становится ясно, что чувство страха здесь связано с идеей обучения детей жизни комплексно, в соответствии с уровнем их понимания и интереса. Описывая пугающие эпизоды, Сулейман Сани старался привить детям благородные качества, такие как правдивость, доброта, эрудиция, смелость и мужество.

Неслучайно С.С. Ахундов выбрал для своих рассказов название «Страшные сказки». Если «сказка» была связана с поэтическими мечтами и желаниями ребенка, а его утопические мысли — с реалистическим фоном, то слово «страх» было отсылкой к суровым законам «царства тьмы». Это означало, что жизнь этих детей, чьи поступки и мечты были сладки, как сказка, постоянно проходила в страхе. В рассказе «Жертва невежества» писатель очень поэтично и лирично описал печальное событие, свидетелем которого он стал еще в юности.

Теплота и забота автора в отношении к своему герою, и в целом его умение мастерски и эффективно передавать тонкости детской психологии и морали являются одними из лучших сторон произведения. Писатель очень естественно и реалистично изобразил внезапное пленение свободолюбивого деревенского мальчика, жившего некоторое время в темное время, не осознавая жестоких правил общества, и эмоции, которые он в это время испытывает. «Представьте себе жизнь в закрытом пансионате за пределами родины, жизнь в четырех стенах, где каждое задание нужно выполнять с помощью звонка, каково было бы ребенку, выросшему в таком месте, свободному и окруженному прекрасной природой? Днем, занятый уроками, спортом, играми и другими занятиями, я не так сильно ощущал тяжесть такой жизни, но мне снились долгие ночи, погруженные в глубокую тишину, проливающие слезы...»

Художественное выражение призыва помогать бедным, веры в существование добрых и справедливых людей отчетливо прослеживается в «Страшных сказках». Это проистекает из веры в то, что определенные лишения можно устранить посредством доброты, основанной на просвещенном гуманизме. В этой связи образ ребенка, держащего за руку бедного младенца и оказывающего ему материальную помощь, на страницах журнала «Школа» тесно перекликается с гуманистическими настроениями «Страшных сказок».

Как сказал академик М. Ариф, Сулейман Сани «является одним из наших писателей-реалистов. Однако между его реализмом и, например, реализмом Джалила Мамедкулизаде и Хагвердиева есть тонкая разница. Эта разница обусловлена, прежде всего, романтическими элементами, определяемыми оптимизмом Сулеймана Сани. Писатель видит главную решающую силу жизни в добрых и справедливых людях и верит, что таких людей будет все больше и больше».

В просвещенной реалистической литературе XX века концепция благожелательной, справедливой личности заметна в виде системы, задуманной в стиле Сулеймана Санича в «Повести ужасов». Истории лаконичны, просты, понятны и искренни. В своем завещании он поручает своей подруге Саадат Ханум «похоронить его в новом саду». Это очень содержательно, поучительно и

свидетельствует об оптимистичных, просветительских, эстетических мыслях и мечтах героя. Фахраддин-бей верит в будущее и в то, что сделанные им добрые дела окажут благотворное влияние на его «брата-мусульманина». С этой точки зрения светлые мысли Фахреддинов и Черных Девушек, завернутые в романтическую тюль, в его завещании имеют символическое значение. Фахраддин-бей, Наджаф-бей Везиров и Караджа Киз Сулейман Сани хотят быть похороненными в цветущем уголке природы, отличающемся просветляющей, эстетической красотой природы, чтобы их добрые намерения и желания могли слиться с красотой природы. В литературе Просвещения, а также в рассказах «Страшных сказок» глубокое преклонение перед красотой природы так или иначе также связано с «руссоизмом».

«Руссоизм» — движение, основанное на концепции всемирно известного писателя Ж.Ж. Руссо, призывавший любить природу и заставлять других любить ее, а также учиться у природы. «Сулейман Сани творчески извлек выгоду из этой концепции». (13.стр,47)

По мнению Сулеймана Сани Ахундова, причиной всей социальной несправедливости является богатство, стремление людей к обогащению. У бедных чистые нравы, доброе сердце и чистая духовность, потому что ими не движет желание разбогатеть или жадность к приобретению богатства. Размышление о судьбе беспомощных и бессильных людей является оригинальной чертой гуманизма С. Сани.

Враги черной девушки — эксплуататоры, которые собираются за черным облаком. В жизни есть те, кто любит мудрость и понимание, и те, кто ценит смелость и талант. Это, прежде всего, друзья сироты Туту, «некрасивой» снаружи, но прекрасной внутри девочки. Это Пири Баба, Агджа Ханум и Ясаман.

Из этих людей Ясамен, Агджа Ханум и Пири Баба являются его прибежищем и защитниками. Именно таких положительных людей С.С.Ахундов описывает очень реалистичным, естественным пером. Ясамэ связывают с Черной Девочкой ее материнские чувства. Агджа Ханум — его духовный друг, а Пири Баба — его верный спутник, поддержка и прибежище. Писатель ярко изобразил судьбу, жизнь, страдания и радости этих трех людей, которые любили и ценили его наряду с Черной Девочкой.

Любовь между Дедушкой Пири и Темной Девочкой — очень значимая любовь. Пири-Баба — образ доброго и благородного старца, созданный С.С.Ахундовым с вдохновением и особой любовью. Этот старик, чье сердце полно чистых намерений и сострадания, — человек чистой совести. Паломник преклоняется перед его сияющим лицом, величественным характером и добрыми делами, и даже его хозяин, Гусейнгулу бей, бледнеет в сравнении с влиянием и отношением Пири Бабы. Как личность Пири Баба выше всех остальных. Искусство дедушки Пири — садоводство. Но в его профессии есть также величие и грандиозность — Пири Баба сумел придать смысл своему искусству с помощью здравого смысла и широкого сердца. До того, как маленькая девочка появилась в доме джентльмена, Пири-баба проводил свои дни в одиночестве, становясь пессимистом и подавляя в своем сердце несправедливость, которую он

осознавал. С приездом Туту его образ жизни меняется. Черная девочка словно бальзам на израненное сердце дедушки Пири. Он выбрасывает камень одиночества. С ее прибытием чернокожая девушка «приносит новую жизнь, новый свет в старую кому» этого бесплодного, бездетного старика. Его темная хижина освещена. Из этой комы, которая всегда стонет в могильной тишине, доносится евангелие огромной жизни.

Молодая девушка отдает свою жизнь ради дружбы. Даже в своем последнем вздохе он умирает с чистыми намерениями. Черная девочка, спасшая от опасности жизнь Агджи Ханум, своей подруги детства и доверенного лица, погибает. Ни Париджахан Ханум, ни слуги и служанки не протягивают руку помощи Агдже Ханум в ее самый трудный момент. Молодая девушка, с другой стороны, достигает дома своей подруги решительным шагом, без каких-либо желаний или целей. Автор также раскрыл здесь очень красивую идею: хотя черная девушка верна своему обету, ее игнорируют, и она заканчивает свою жизнь в хижине Пири Бабы.

Вместе с Пири Бабой, восстающим против несправедливости, читатель в сильном волнении возвышает голос и выражает свое решительное осуждение «миру господ», ставшему причиной его смерти.

«Черная девушка» — это искреннее обличение жестоких практик эксплуататорской системы, наполненное любовью, слезами, гневом и бунтом.

Работа также обладает ценными художественными качествами. В истории, построенной на цельной композиции и характеризующейся последовательной сюжетной линией, события развиваются взаимосвязанно. Все это сделало произведение интересным и приятным для чтения. Язык писателя, средства описания и особенно яркое изображение явлений природы обогатили форму рассказа.

Автору удалось очень тонкими средствами связать внутренний мир, поступки и мысли людей с явлениями природы. Описания природы давались не просто ради описания. Сцены, отражающие ход событий и природу, использовались как художественные средства для понимания положения героев произведения, их волнения и настроения. На протяжении событий, рассказанных живым и понятным языком, мы чувствуем и слышим, как сердца людей бьются от радости, иногда от ненависти к несправедливости времени, а иногда — от слов, наполненных грустью и невзгодами. Финал произведения особенно примечателен реальностью и исчерпанностью изображенного объекта. Это трогательная и яркая сцена, которая еще долго не забудется, оставляя глубокий след в памяти. Эту сцену можно назвать «печальной и слезливой».

Эти формальные идеи писатель подтверждает в сути привлекательных, красочных событий, которые он описывает. Эта черта характерна для всех его рассказов, написанных под названием «Страшные сказки».

К. Мамедов пишет, что одной из главных причин, по которой «Страшные сказки» так любимы молодыми и старыми читателями, является гуманистическое отношение писателя к маленьким героям Нуреддину, Ахмеду, Аббасу, Караджа кызу, Малейке и Зейнаб, которые только-только расправили

крылья и воспарили на арену жизни, а также к трудолюбивым, просвещенным Пири Бабасу, Имамверди Бабасу и Хаджи Самаду, вкусившим и горечь, и сладость этого мира и имеющим богатый жизненный опыт. Если мы скажем, что в сердце каждого из названных нами положительных героев бьется сердце учителя-писателя с мягким, кротким и благородным характером, то мы повторим несомненную и подтвержденную истину.

Число читателей «Страшных сказок», обогащающих азербайджанскую литературу серией детских персонажей, которые добродушны, воспитаны, эрудированы, знакомы с тайнами природы, любят свою родину, более или менее умеют справляться с противоречиями в обществе, умеют различать хороших и плохих людей, обладают богатой духовностью, со временем увеличивается, «завоевываются» новые страны. (10, стр.13-14)

Хотя «Страшные сказки» по языку и стилю напоминают народные сказки, события, описанные в произведении, являются реальными событиями. Здесь находят свое художественное отражение противоречия в обществе, различные человеческие характеры и судьбы, общественные отношения.

«Рассказы, написанные писателем после цикла «Страшные сказки», совпадают с годами советской власти. В рассказах «Кровавый фонтан», «Свет надежды», «Жертва невежества», «Тетя Сона», «Ребёнок-убийца» обращают на себя внимание простота языка и стиля, а также гуманистическое содержание, характерное для творчества художника». (6.стр,225)

Литература

1. Ахундов С.С. Избранные произведения. Баку: Часыоглу, 2006.
2. Аскерли Ф. Стадиальное развитие азербайджанской детской литературы. Баку: Издательство АДПУ, 2009.
3. Фархадов Ф., Гаджиев А. История азербайджанской детской литературы. Баку, 1986.
4. Гаджиев А. Азербайджанская советская детская проза. Баку, 1977.
5. Гаджиев А. История азербайджанской детской литературы. Баку, 2004.
6. Гасанли Б. Азербайджанская детская литература. Баку, Учитель, 2016.
7. Венок мудрости. Составитель Х. Мамедов. Баку, 1997.
8. Халил З., Аскерли Ф. Азербайджанская детская литература. Баку, 2004.
9. Мамедов А. Азербайджанская детская литература. Баку, 1977.
10. Мамедов К. Введение. «С.А. Ширвани. Ф. Кочарли. С.С.Ахундов. А. Шаиг.» в своей книге. Баку, 1985.
11. Мир Джалал, Гусейнов Ф.Ч. Азербайджанская литература XX века. Баку, 1982.
12. Намазов Г. Азербайджанская детская литература. Баку: Бакинский университет, 2007.
13. Велиханов М. Сулейман Сани Ахундов. Баку: Гянджлик, 1976.